

Diálogo: Entre a Física e a Metafísica do Big Bang

Juliano Carvalho Bento^a (Org.)

omniscientia 008

O_{Sc.}

11 de março de 2025

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.15005630

^aDoutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Física (PIEC – USP), Mestrado pelo Departamento de Microondas e Óptica (FEEC – UNICAMP), Bacharelado e Licenciatura em Física (IFGW – UNICAMP). Além disso, é Professor de Física e Matemática.

Resumo: Esse texto é uma compilação de alguns diálogos entre Juliano e seu aluno egresso Nichollas de Carvalho, atualmente estudante de *Análise e Desenvolvimento de Sistemas* pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre temas que envolvem filosofia, ciência, teorias de formação do Universo e algumas visões religiosas de mundo que decorrem dessas.

Sobre o *omniscientia*: doi.org/10.5281/zenodo.11262933.

Nichollas: *As concepções sobre a formação do universo, do ponto de vista científico, são um tanto quanto controversas, ao meu ver. Ao atribuir o surgimento do universo ao Big Bang, deposita-se uma crença em que tal evento aconteceu, sem que haja evidências concretas finais, ou seja, pode-se concluir que a teoria não seja tão diferente de uma crença religiosa. Porém, de igual modo, quando estudamos ideias religiosas sobre a origem do mundo, surge a pergunta: por que minha religião estaria certa e a dos outros errada?*

Tecnicamente, as evidências históricas em relação a todas elas são as mesmas. Portanto, não há base suficiente para considerá-las totalmente corretas ou apenas mitos. Todas as religiões mais conhecidas atualmente (desconsiderando as vertentes criadas) surgiram em tempos antigos, como meio de explicação para os fenômenos que os humanos da época eram incapazes de compreender. Alguns desses questionamentos perduram até os dias atuais, como a origem do universo e do homem. As tecnologias de estudos atuais não permitem que cheguemos a uma conclusão em relação a estes temas e, além disso, possivelmente, não descobriremos até o fim dos tempos.

Considerando que, de acordo com a ciência, o universo está em constante expansão e futuramente irá implodir, pode-se concluir que tal implosão seria um “Novo Big Bang” (ou um Big Crunch seguido de um novo Big Bang). Ou seja, o que nos garante que este evento já não ocorreu diversas vezes e as formas de vida presentes em universos anteriores não conseguiram desenvolver-se o suficiente para explicar a origem da matéria e a razão do funcionamento do universo ser este: nascimento, morte e renascimento? Creio que, infelizmente, nunca conseguiremos resolver tal enigma, pois envolve questões pré-vida, onde seria necessário certo poder “divino” para alcançar a resposta, tais como onipresença e onisciência. Porque, a ciência atual diz que nada pode surgir a partir do nada. Parece redundante, porém, a matéria não surge espontaneamente e aleatoriamente no universo. Ignorar a existência de um criador, neste caso, seria igual a ir contra a ciência, pois, ao ignorar a existência de um criador da matéria, admite-se que essa surgiu “magicamente” do nada.

Ao acreditar que exista Deus, é possível concluir que Ele é o criador da matéria que deu origem ao universo. Ao fazer esta

afirmação, alguns fazem o questionamento sobre quem teria criado Deus. Porém, ao crer em Deus, é preciso crer que Ele é onisciente e onipresente, como anteriormente dito. Ou seja, não existe o momento que antecede a existência de Deus e tudo foi criado por Ele, até Ele mesmo. Imbuídos dessa crença, chegamos a uma nova pergunta: seria possível assimilar a matéria como o verdadeiro Deus? Caso não tenha ficado claro, seria possível crer que, assim como Deus, a matéria tenha se gerado, pois, ela está presente em todos os lugares do universo e desde a criação dele, ou seja, ela está em todo o espaço e em todo o tempo.

Juliano: É muito interessante que a maioria das conjecturas e indagações que você trouxe são muito parecidas com as que tive quando era mais jovem. Todavia, devo adiantar que muitas dessas não terão respostas satisfatórias, dependendo da frente de análise que deseje seguir (religiosa, filosófica ou científica).

Assim, antes de mais nada, vamos primeiro contextualizar o que seria a **Teoria do Big Bang** (TBB). De acordo com esse modelo científico, o universo teria surgido a partir de uma singularidade – região infinitamente pequena e de densidade e temperatura extremas – há cerca de 13,8 bilhões de anos. A partir disso, esse universo nascente começou a se expandir e a imediatamente esfriar, iniciando o processo de síntese de átomos leves, como o Hidrogênio, e posteriormente migrando para outros elementos com maior número atômico. Com o tempo, essas partículas se uniram via forças elementares da natureza (gravitacional, eletromagnética, forte e fraca), originando, assim, as primeiras estrelas e galáxias¹.

Já no caso do *Big Crunch* que você citou, essa seria uma hipótese sobre o destino final do universo que postula que se a força da gravidade fosse forte o suficiente para superar a expansão cósmica, o uni-

verso começaria a se contrair e as galáxias, estrelas e demais corpos celestes se aproximariam cada vez mais uma das outras. Com isso, toda a matéria e energia do universo acabariam se comprimindo em um ponto extremamente denso e quente, semelhante ao estado inicial antes do Big Bang.

Entretanto, para esse cenário ocorrer, seria necessário analisar a chamada **densidade crítica do universo**. Esse valor fundamental da cosmologia se refere à densidade de matéria e energia necessária para que o universo seja espacialmente plano². No entanto, essa também é uma excelente forma de descobrirmos mais sobre o destino do universo. Isso ocorre, pois, se a densidade do universo for maior que a densidade crítica, a gravidade prevaleceria sobre a expansão, levando ao *Big Crunch*. Porém, se a densidade for menor ou igual à densidade crítica, o universo continuaria a se expandir indefinidamente, eventualmente se resfriando e levando a um universo frio e escuro (o chamado *Big Freeze*).

Entretanto, mais uma variável surgiu nesse cenário. De acordo com diversas observações dos últimos 30 anos, o cosmos não estaria somente se expandindo, mas igualmente acelerando. Isso é atribuído à uma quantidade física denominada de **energia escura** que seria uma forma de energia ainda não definida – daí o termo “escura”, por justamente não a “enxergarmos”, ou seja, não ser detectável – que além de compor cerca de 68% do universo, agiria como um combustível que o aceleraria.

Caso a energia escura de fato exista, a possibilidade do *Big Crunch* se tornaria menos provável, uma vez que tal expansão acelerada continuaria indefinidamente. Assim, o cenário mais plausível hoje seria de um *Big Rip*, onde a expansão chegaria a tal ponto que as galáxias, estrelas, planetas e até os átomos se separariam um dos outros por enormes distâncias.

²No caso, se a densidade real do universo for maior que a densidade crítica, o universo teria geometria fechada (como uma esfera). Já se for menor, teria geometria aberta (como uma sela). E se for exatamente igual, o universo seria plano.

¹No apêndice ao final do texto trazemos um resumo em tópicos mais detalhado dos primeiros três minutos imediatamente após o Big Bang.

Posto essa breve explanação, busquemos agora comentar alguns pontos da sua digressão.

Primeiramente, algo importante de se salientar é que ao contrário de algumas teorias cosmológicas existentes, existem indícios observacionais corroboram a TBB. A título de exemplo, a expansão citada foi confirmada por Edwin Hubble (o mesmo que deu o nome para o famoso telescópio espacial), que notou que as galáxias distantes estão, na realidade, se afastando da Via Láctea (desvio para o vermelho). Uma outra verificação observacional foi a constatação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, descoberta por Arno Penzias e Robert Wilson em 1965, que seria o chamado “eco” do Big Bang e que está uniformemente distribuída pelo universo.

Com isso, uma pergunta que naturalmente se segue dessa análise seria se esses dados não poderiam ser utilizados para compor outras teorias para a origem do cosmos. A resposta para isso é sim. Aliás, já existem várias alternativas à TBB e que estão ganhando notoriedade no meio científico³.

Isso ocorre pelo fato da TBB ser somente uma **teoria** e não uma “**lei ou princípio natural**” na falta de uma terminologia mais apropriada. Não que essas últimas sejam incontestáveis, mas dificilmente hoje se debateria a validade, por exemplo, da lei Snell-Descartes, as leis da termodinâmica, a energia cinética clássica, a dilatação térmica dos materiais, da resistividade elétrica, do princípio da propagação da luz etc., por já serem notoriamente verificadas *ad nauseam*.

Um outro problema no caso cosmológico e astrofísico é a questão de não ser possível validar cientificamente aos moldes usuais tais proposições teóricas (p. ex. não podemos reproduzir uma estrela ou um buraco negro em laboratório a fim de verificar a veracidade da teoria). Isso ocorre pois,

como você bem disse, estamos lidando com uma certa dose de “crença”, ainda que fundamentada em uma metodologia definida e observações. Porém, perceba que a “crença” científica é um pouco diferente da religiosa, uma vez que a ciência está disposta a se renovar diante de um novo dado não explicado⁴.

No entanto, fato é que teorias de fronteira desse tipo são escolhidas pela comunidade científica não por serem plenamente consistentes, mas sim por conseguirem explicar a maioria dos fenômenos existentes. Entretanto, isso não exime alguns cientistas – e muitos fomentadores e comunicadores científicos – de, com o passar do tempo, se revestir de uma confiança quase dogmática nessas conjecturas, o que gera uma indisposição no meio religioso, que seria contornável se houvesse mais temperança e menos orgulho da parte desses.

Um outro ponto que gostaria de salientar seria que, ao contrário do que observamos em documentários e vídeos simulados, o Big Bang não foi uma explosão convencional, mas uma expansão do próprio espaço-tempo. Sendo assim, isso abre margens para se discutir o que existiria antes dessa singularidade, já que a teoria não consegue explicar o que haveria antes dessa expansão inicial. Por exemplo, não se sabe se já existia o espaço e o tempo, se esse foi criado com a singularidade, se existem outros universos e “Big Bangs” eclodindo a todo instante etc.

Ou seja, entramos aqui no regime do chamado **metafísico**. Esse campo filosófico que surgiu muito antes da ciência moderna ser formalizada estuda, de modo geral, a natureza fundamental da realidade. Embora a física convencional tenha buscado se sobrepor a essa área do pensamento humano, fato é que a ciência até hoje não conseguiu se desvencilhar – se

³vide: MAES, Jéssica. *10 teorias que substituem a teoria do Big Bang*. Disponível em: <https://hypescience.com/big-bang-universo/>. Publicado em: 17 jun. 2017. Acesso em: 19 jan. 2025.

⁴Isso não quer dizer que o mundo científico é perfeito. Como qualquer organização humana existem problemas como inveja, mesquinhas, imposturas científicas, plágio, manipulação de dados etc. que não caberia agora aqui desenvolver.

e que conseguirá diante de seus atuais paradigmas – de diversos elementos metafísicos que a permeiam, ainda mais em suas áreas fronteiriças de atuação. E é por isso que inconscientemente recorreremos às visões filosófico-religiosas para tentar reexplicar fenômenos em áreas não muito bem compreendidas.

Aliás, um fato curioso que vai ao encontro de sua análise foi que quem primeiramente enunciou a TBB foi um padre católico belga chamado Georges Lemaître em 1927, propondo a existência de um “átomo primordial”, que posteriormente se desenvolveria na TBB. Ou seja, quando você afirmou que essa proposição aparentava ser religiosa, uma explicação possível seria justamente por ser uma teoria de um religioso.

Contudo, não acredito que essa seja uma explicação suficiente. Embora houvesse a possibilidade de uma inconsciente tendência dele em propor um universo com uma origem, tal como nos relatos bíblicos judaico-cristãos, Lemaître estava, na realidade, buscando se aprofundar mais na então física moderna que surgia. Ele foi um dos primeiros a perceber que as equações da relatividade geral de Albert Einstein poderiam descrever um universo em expansão, mesmo sofrendo resistência do próprio físico alemão que inicialmente rejeitou a ideia de um universo não estático. Porém, esse mais tarde voltou atrás.

Assim, acredito que sua sensação de uma proposição religiosa não se deva ao fato do padre cientista ser um religioso, mas da religiosidade estar dissolvida por toda a ciência via cultura e paradigmas de comparação. É possível notar que desde Isaac Newton que era muito religioso, e não pronunciava o nome de Deus sem descobrir sua cabeça, passando pelo cristão devoto que era Boyle, um dos propositores da química moderna, até chegarmos ao monge Mendel, o “pai da genética”, a ciência está permeada de cientistas que acreditavam em Deus e eram movidos por essa visão. Porém, não somente de cientistas, mas de metodologias que foram criadas totalmente em

um cenário religioso e sendo imbuídas dessas características. A ideia de uma “lei” científica, por exemplo, é uma consequência direta da ideia de Lei de Deus, verificada nas obras de Descartes e Newton, por exemplo.

Ou seja, na minha concepção, você tem razão: ciência e religião não são tão antagônicas assim. A religiosidade tem sido o principal motor intuitivo da ciência desde seus primórdios. O que desejo afirmar com isso é que mesmo existindo antigas visões religiosas distintas, em algum grau essas auxiliaram a ciência, nem que fosse para gerar um primeiro modelo ideal da realidade, o ponto de partida. Tirar essa primazia histórica da religião é, no mínimo, uma atitude anticientífica.

Assim, concordo também contigo, que talvez “até o fim dos tempos” não teremos respostas finais, pois na realidade sempre haverá uma dúvida se o conhecimento que chegamos é final ou não. E a ciência tem consciência dessa limitação, embora por vezes alguns cientistas a tratem como a única visão de conhecimento humano válida, encarnando a visão do “divino”, como você disse.

Algo muito interessante que você também ponderou foi o fato da ciência afirmar que nada surge do nada, sempre existindo uma causa. Porém, conforme explanamos, talvez jamais saberemos a causa última do próprio fundamento do universo, visto que a realidade está fadada a ser talhada pelos nossos sentidos. E nesse momento que voltamos nossos olhos para a religião, mais precisamente ao conceito de “criação” que, por sua vez, remete a ideia de um “criador”.

Diante disso, o que você sugeriu no final de sua argumentação é uma análise clássica da filosofia teológica que afirma que “se Deus criou o universo, então quem criou Deus?”. A resposta sugerida é que sendo Ele eterno, não teria uma origem. Ele existiria fora do tempo e do espaço, sendo a causa de si mesmo. Essa é uma forma de resolver o problema da “causa primeira”. Embora muitos religiosos e filósofos tenham

se debruçado dentro dessa questão, você retornou com uma possível equivalência dando um passo adiante: a matéria poderia ser vista como Deus, já que ela está presente em todo o universo desde sua criação. Essa ideia sugere um conceito mais panteísta, onde Deus e a matéria (ou o universo) seriam uma unidade. Entretanto, e você pode me responder melhor, acredito que não esteja defendendo o aspecto materialista, reduzindo a figura divina a matéria no sentido de não necessitarmos de Deus. Está observando que essa seria, na realidade, um indicio de sua existência, o que é muito interessante de se ponderar.

Todavia, se eu pudesse sugerir uma sutil correção nessa sua análise, o que sabemos cronologicamente é que a energia surgiu primeiro e a matéria posteriormente, segundo a TBB. Assim, eu colocaria a energia como o fundamento do cosmos. Um experimento que corroboraria minha argumentação, seria o **efeito Casimir**. Esse efeito afirma, de forma simplificada, que o vácuo, na perspectiva da física quântica, não é verdadeiramente vazio – ele está repleto de flutuações de energia que geram partículas virtuais, que surgem e desaparecem constantemente. Ou seja, a matéria se origina de uma energia residual conhecida como **energia do ponto zero do vácuo**.

NOTA 1: A validação científica é um processo muito debatido e muito complexo pertencente a áreas como filosofia da ciência e não tão simplista como apresentado aqui.

NOTA 2: Um exemplo sobre esses traços metafísicos na ciência seria a questão do tempo. Sabemos que ele “passa” e ficamos mais velhos, possui uma direção preferencial (seta do tempo) que não conseguimos voltar, praticamente define as bases da mecânica estatística e até mesmo, após Einstein, foi considerado uma dimensão. Porém, qual a “substância” ou “partículas” que formariam o tempo (a **teoria da gravitação quântica em looping** tentou explicar algo que caminhava ao encontro disso, mas ainda sem sucesso)? O

tempo realmente existe? Em suma, não temos como propor uma definição final sobre o tempo e, a rigor, nem sobre qualquer outra grandezas física existente. Ou seja, a realidade última dos objetos físicos talvez jamais seja comprovada.

NOTA 3: Em tempo, ainda indico um texto que gosto muito do fundador da escola que você estudou, o educador José de Paiva Netto, que trabalha bem essa ideia de Deus ser compreendido como energia e também matéria. Caso tiver interesse, te convido a ler “Matéria também é Espírito” de sua autoria⁵

Nichollas: *Sua explicação esclareceu grande parte das minhas dúvidas relacionadas ao âmbito físico desta problemática. Além disso, é interessante “comprovar” que, assim como explicado pelo filósofo Agostinho de Hipona, ciência e religião não devem ser tratados como campos antagônicos.*

Agora, partindo para outras reflexões, me pergunto sobre a singularidade e suas propriedades físico-químicas. Considerando que ela possuísse a “base” para a criação de todos os átomos atuais (hidrogênio, carbono, nitrogênio etc.), ela possuiria todas as partículas subatômicas existentes, entretanto, por não se tratar de uma molécula, creio que ela não teria um arranjo, gerando extrema instabilidade interior. Logo, creio que a singularidade “explodiu” no instante em que se criou.

O acontecimento pode ser considerado um reflexo do caráter cíclico do universo, observável nos dias atuais. Por exemplo, de acordo com a ciência, em certo ponto o Sol morrerá, de modo que o Sistema Solar deixará de existir. Além dele, diversas outras estrelas passaram e passarão por este processo. O produto de suas mortes, por sua vez, se juntará a outras partículas e formará novos corpos celestes, reciclando-se. Este fato me leva a refletir sobre a possibilidade do “Big Crunch”,

⁵PAIVA NETTO, José de. *Matéria também é espírito*. Disponível em: www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/materia-tambem-e-espírito. Publicado em: 29 abr. 1993. Acesso em: 19 jan. 2025.

já que dentre os possíveis “fins do universo” que tenho conhecimento, este é o único de caráter cíclico.

Outro ponto interessante é o de Deus. Sua afirmação acerca da minha concepção estava correta, ao relacionar Deus com a matéria, meu objetivo não era reduzir a divindade à matéria, e sim dar uma possível explicação aos céticos sobre o “Criador”. Todavia, concordo com você ao trocar matéria por energia, já que ela é a única “coisa” presente em todo o espaço-tempo. Ademais, é interessante pensar que, caso esta teoria seja válida, Deus faz parte de nós, assim como reforçado por todas as religiões. Portanto, de ambos os campos, científico e religioso, esta teoria não parece absurda.

Por fim, gostaria de teorizar (de maneira extremamente básica) sobre um instrumento capaz de decifrar a origem do universo e responder a todos os questionamentos que dão vida a este texto. Bom, primeiramente, vale ressaltar que, caso um dia seja criado, será com base em tecnologia anos-luz à frente da atual. Agora que isto está esclarecido, para que o instrumento seja capaz de realizar esta visualização, é preciso que vejamos o universo como o palco de um teatro, este, representa as três dimensões do espaço. Logo, o equipamento deveria ocupar uma posição de espectador, fugindo ao espaço. Entretanto, ele ainda seria incapaz de visualizar o Big-Bang, pois ainda há o tempo impedindo-o de realizar esta ação. Portanto, o equipamento deve ser capaz, também, de fugir do tempo, de maneira que seja capaz de movimentar-se até o início dele e ultrapassar este ponto, assistindo ao momento pré-tempo. Neste ponto, surge um paradoxo, pois a definição de “momento” é um curto intervalo dentro do tempo. Logo, além de todos os desafios supracitados, o instrumento deveria ser capaz de quebrar este paradoxo.

Juliano: Excelentes comentários, Nichollas! Vamos abordar cada um deles. Primeiramente percebi que colocou entre aspas o “comprovar”, e o fez corretamente, ao meu ver. Se em situações científicas contemporâneas o termo já possui uma certa

“margem de erro” de validação, em áreas dispares as ciências naturais, a palavra pode ser intrincada.

Sobre Santo Agostinho, acredito que ao dizer *ciência*, tenha pensado na palavra *razão*, embora essa ainda tenha significado diferenciado para ele⁶. Digo isso, pois o termo *ciência* na época do Bispo de Hipona era mais um sinônimo de *conhecimento* do que o uso que hoje fazemos na *ciência* moderna.

Já acerca do problema da singularidade, penso que necessitamos de um pouco mais de explanação. Se por *explosão* entendermos um evento que libera uma grande quantidade de energia em um curto espaço de tempo, podemos dizer que o universo primordial “explodiu”. Porém, explosões físico-químicas convencionais não existiriam na singularidade, pois não haviam ainda elementos químicos formados nesse preciso instante⁷.

Acho muito válida essa sua correspondência entre o microcosmos com o macrocosmos relativo que pode esconder algumas respostas para esse tipo de questionamento, já que temos poucas formas de se constatar teorizações sobre como seria o fim universal. No caso de utilizar *Big Crunch* para descrever o que ocorre em estrelas (como se fosse um “*Small Crunch*”) pode ser que haja alguma correspondência se pensarmos puramente no **equilíbrio hidrostático**, mais especificamente na gravidade como força de colapso, porém talvez seja improvável pelos indícios que temos de um universo acelerado.

Além disso, o que atualmente se teoriza e é mais aceito sobre o fim de nosso cosmos, se encontra no conceito de **morte térmica do universo**⁸ sugerida pela mecânica es-

⁶Em síntese, para Santo Agostinho, a razão era indispensável, mas estava sempre vinculada à fé, funcionando como um instrumento para compreender melhor a criação, a revelação divina e a própria existência humana.

⁷Vide apêndice.

⁸A morte térmica do universo é um conceito teórico na cosmologia que descreve um estado final do cosmos em que todas as formas de energia utilizável se tornam uniformemente distribuídas, resul-

tatística e oposto ao *Big Crunch*. É importante enfatizar, contudo, que mesmo nesse caso não se descarta teorias onde um novo universo possa surgir desse estado final. Tal como novas estrelas surgem do fim de outras mais antigas, nosso universo pode também ter surgido de outros que já não mais existem.

Sobre Deus e a matéria (energia), também concordo contigo, e teria pouco a acrescentar.

Já a sua máquina (que achei muito interessante por sinal), realmente essa dependeria de uma tecnologia vastamente superior à atual. Sua percepção do paradoxo do “momento pré-tempo” é para mim válida.

Entretanto, para essa existir, penso que tenhamos que recorrer a outras teorias, como a **Teoria das Cordas** que propõe dimensões extras as já existentes. Nisso a analogia com um “teatro das quatro dimensões” (estou incluindo o tempo como uma dimensão) onde o espectador seria a quinta, se tornaria possível, caso saibamos manipular tais dimensões sobressalentes.

Somente uma curiosidade digna de nota, no filme “Interestelar” existe a discussão sobre uma civilização que habitaria uma quinta dimensão (que, na realidade é – *SPOILERS* – a nossa própria em um futuro distante) que teria condições de observar esse momento pré-tempo. Para eles o tempo seria somente mais uma dimensão contornável, tal como ir e voltar em uma rua.

Uma outra possibilidade ainda seria o próprio **multiverso** ser um fato, porém aqui adentramos em análises muito mais especulativas. Uma dessas visões seria a de Stephen Hawking que propôs as chamadas **bolhas de universo**, onde novos universos poderiam surgir aleatoriamente, cada um com suas próprias leis físicas.

Porém, o que sabemos é que esse seu me-

tando em um estado de equilíbrio termodinâmico. Nesse cenário, não haverá mais processos que gerem trabalho ou mudanças significativas na estrutura do universo. Porém, essa morte térmica ocorreria em uma escala de tempo extremamente longa, muito além da vida de estrelas e galáxias – algo na ordem de 10^{100} anos ou mais.

canismo deveria ser capaz de captar eventos fora do nosso horizonte cosmológico, que atualmente é limitado pela velocidade da luz e a expansão do universo, o que seria uma tarefa hercúlea de se efetivar.

Somente uma curiosidade, ao ler sobre sua máquina, me lembrei imediatamente do livro *O Guia do Mochileiro das Galáxias* de Douglas Adams. Nessa obra que possui um tom satírico, absurdo e humorístico (com um forte toque de crítica social e existencial), é descrito, em que certo momento, que o segundo melhor computador do universo, ao ser questionado sobre a pergunta fundamental – o motivo de existir “a vida, o universo e tudo mais” – forneceu a resposta “42⁹”.

Isso sempre me levou a refletir que, por mais que seja uma sátira, 42 poderia representar um erro ou incapacidade da máquina em processar tal pergunta, por não existir “linguagem” ou física suficiente para conseguir conceber a pergunta fundamental. Porém, essa poderia representar algo mais além. Digo isso, pois 42 está tão próximo da resposta da pergunta fundamental, quanto a física de solucionar o enigma da origem final de “tudo mais”.

Além disso, mesmo chegando a uma solução, provavelmente notaremos que essa não é inequívoca, pois a finitude não parece ornar com a incomensurabilidade universal. Ou seja, por mais que tenhamos uma aparente resposta, talvez nunca saberemos se essa é realmente final. E nisso reside a graça da vida.

APÊNDICE: Resumo em Tópicos dos Três Primeiros Minutos do

⁹Somente para melhor contextualizar, um supercomputador chamado “Pensador Profundo” construído por uma raça hiperinteligente de seres pandimensionais (que mais tarde se revelam ser os ratos), leva sete milhões e meio de anos para calcular a resposta a essa pergunta fundamental, o que deixou todos consternados. Isso leva à construção de um computador ainda mais avançado: a Terra, que foi projetada para calcular essa pergunta fundamental.

Universo¹⁰

- * O universo começa a partir de um estado de densidade e temperatura extremamente altas.
- * As condições iniciais são desconhecidas devido à limitação das teorias físicas atuais (como a ausência de uma teoria unificada da gravidade quântica).
- * A energia é predominantemente na forma de radiação extremamente quente.
- * Em 10^{-43} segundos (Tempo de Planck): A gravidade se separa das outras forças fundamentais (força eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca).
- * Em 10^{-35} segundos: O universo entra na era da inflação, expandindo-se exponencialmente. Durante essa fase, flutuações quânticas microscópicas são ampliadas, semeando as estruturas futuras como galáxias.
- * Após a inflação, a energia é convertida em um banho de partículas subatômicas: quarks, antiquarks, glúons e fótons.
- * Em 10^{-6} segundos: A temperatura é de cerca de 1 trilhão de kelvins.
- * Os quarks começam a se combinar para formar partículas mais estáveis, como prótons e nêutrons, em um processo chamado de confinamento.
- * Partículas de matéria e antimatéria continuam a aniquilar-se mutuamente, produzindo fótons, mas um pequeno excesso de matéria sobrevive, dando origem ao universo visível.
- * No primeiro segundo a força nuclear fraca permite a formação de neutrinos que começam a escapar, tornando-se quase independentes do restante da matéria.
- * Prótons e nêutrons começam a se formar em proporções definidas (cerca de 7 prótons para cada nêutron).
- * No terceiro minuto a temperatura caiu para cerca de 1 bilhão de kelvins.
- * A nucleossíntese primordial ocorre: os prótons e nêutrons se combinam para formar núcleos leves como deutério, hélio e traços de lítio.
- * O universo continua a se expandir e esfriar, mas ainda é denso e opaco, semelhante à “superfície de um núcleo estelar”.

¹⁰WEINBERG, Steven. *Os três primeiros minutos do universo*. 1ª ed. Tradução de Ana Isabel Simões. Lisboa: Gradiva, 1987.